

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 9, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухраhon Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Бекмуродов Мансур IJTIMOIY-MA'NAVIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI ROLI.....	5
2. Сеитов Азамат, Вахидов Имран РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	16
3. Латипова Нодира, Турсунов Рустам, Кара Шохсанам ВОСПРИЯТИЕ НАСИЛИЯ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.....	25
4. Karimov Bobir YOSH RAHBARLARDA KREATIV VA TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	33
5. Сабирова Умида, Эрбаева Диёра ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ И СЕМЕЙНОЙ РОЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	40
6. Zaitov Elyor O'ZINI O'ZI BOSHQARISH INSTITUTLARI TRANSFORMATSIYASINING INSTITUTIONAL ASOSLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	46
7. Хидиров Сухроб ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА МИЛЛАТЛАРАРО СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ХАВФСИЗЛИККА ТАЪСИРИ (ЭМПИРИК ТАДҚИҚОТЛАР АСОСИДА)...	54
8. Ixtiyarov Farxod RAQAMLI JAMIYAT FENOMENINING SOTSIOLOGIK ASOSLARI.....	60
9. G'oyibov Elyor O'ZINI O'ZI TAKOMILLASHTIRISH (SELF-MANAGEMENT) OMILINI RIVOJLANISHINING GURUHIY DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	67
10. Ibragimov Murodjon YOSHLAR TASHKILOTLARINING KOMMUNIKATIV FAOLIYATNI TASHKIL ETISHDA IJTIMOIYLAHUV OMILINING O'RNI.....	73
11. Husenov Sirojiddin “HAR BIR OILA TADBIRKOR” IJTIMOIY HARAKATIDA MOTIVATSIYA, KO'NIKMA VA MOLIYAVIY KO'MAK TIZIMI.....	82
12. Tadjibayeva Venera BOQIMANDALIK TUSHUNCHASINING SOTSIOLOGIK MAZMUN-MOHİYATI.....	89

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сеитов Азамат,

Доктор социологических наук (DSc), профессор,
заведующий Лабораторией антропологии и конфликтологии
Института перспективных международных исследований
Университета мировой экономики и дипломатии

Вахидов Имран,

Студент академического лицея «International House Tashkent» при Национальном
исследовательском университете «Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства»

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20064181>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного роли цифровых инструментов в учебном процессе обучающейся молодежи. Эмпирическую базу составили данные анкетного опроса 588 респондентов. Исследование показывает, что цифровые инструменты уже стали повседневным элементом учебной деятельности. Они используются для выполнения домашних заданий, поиска информации, подготовки презентаций и взаимодействия с учебным контентом. Одновременно выявлены и ограничения цифровой среды, прежде всего связанные с качеством интернет-доступа, отвлекающим контентом и рисками недостоверной информации. Результаты рассмотрены в контексте нормативно-правовой базы Республики Узбекистан, линией Президента Республики Узбекистан на развитие цифрового образования, искусственного интеллекта и молодежной политики.

Ключевые слова: Республика Узбекистан; цифровизация образования; цифровые инструменты; обучающаяся молодежь; эмпирическое исследование; искусственный интеллект; образовательная политика.

Seitov Azamat,

Sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Istiqbolli xalqaro tadqiqotlar institute
Antropologiya va konfliktologiya laboratoriyasi mudiri

Vaxidov Imran,

O‘zbekiston Milliy tadqiqot universiteti
“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
huzuridagi “International House Tashkent” akademik litseyi talabasi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA’LIM SIYOSATI KONTEKSTIDA TA’LIM OLAYOTGAN YOSHLARNING O‘QUV JARAYONIDA RAQAMLI VOSITALARNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada ta’lim olayotgan yoshlarning o‘quv jarayonida raqamli vositalarning o‘rniga bag‘ishlangan empirik tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotning empirik asosini 588 nafar respondent o‘rtasida o‘tkazilgan anketa so‘rovi ma’lumotlari tashkil etdi. Tadqiqot natijalari raqamli vositalar allaqachon o‘quv faoliyatining kundalik unsuriga aylanganini ko‘rsatadi. Ular uy vazifalarini bajarish, ma’lumot izlash, taqdimotlar tayyorlash va o‘quv kontenti bilan ishlashda qo‘llaniladi. Shu bilan birga, raqamli muhitning ayrim cheklovlari ham aniqlandi, avvalo internetga ulanish sifati, chalg‘ituvchi kontent va ishonchsiz axborot xavflari bilan bog‘liq holatlar kuzatildi. Olingan natijalar O‘zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy bazasi, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli ta’limni, sun‘iy intellektni va yoshlarga oid siyosatni rivojlantirishga qaratilgan siyosiy yo‘nalishi kontekstida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi; ta’limni raqamlashtirish; raqamli vositalar; ta’lim olayotgan yoshlar; empirik tadqiqot; sun‘iy intellekt; ta’lim siyosati.

Seitov Azamat,

Doctor of Sociological Sciences (DSc), Professor, Head of the Laboratory of Anthropology and Conflictology, Institute for Advanced International Studies, University of World Economy and Diplomacy

Vakhidov Imran,

Student, Academic Lyceum “International House Tashkent”
under the National Research University
“Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers”

THE ROLE OF DIGITAL TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING YOUTH IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article presents the results of an empirical study devoted to the role of digital tools in the educational process of learning youth. The empirical basis of the study consists of questionnaire survey data obtained from 588 respondents. The study shows that digital tools have already become an everyday element of educational activity. They are used for doing homework, searching for information, preparing presentations, and interacting with educational content. At the same time, the limitations of the digital environment were also identified, primarily related to the quality of Internet access, distracting content, and the risks of unreliable information. The results are examined in the context of the regulatory and legal framework of the Republic of Uzbekistan, as well as the policy line of the President of the Republic of Uzbekistan aimed at the development of digital education, artificial intelligence, and youth policy.

Keywords: Republic of Uzbekistan; digitalization of education; digital tools; learning youth; empirical study; artificial intelligence; educational policy.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация образования в Узбекистане выступает не частной технологической тенденцией, а частью более широкого курса государства на модернизацию социальной сферы, повышение качества подготовки кадров и расширение возможностей молодежи. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» [1] закрепляет правовые основы функционирования системы образования и ориентирует ее на качество, доступность и современное содержание обучения. Концепция развития системы высшего образования до 2030 года, стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030» [2], стратегия «Узбекистан - 2030» [3], а

также документы по развитию технологий искусственного интеллекта формируют устойчивую нормативную рамку для внедрения цифровых решений в образовательную практику.

В научной литературе цифровая трансформация образования рассматривается не только как технологический процесс, но и как социальное изменение, затрагивающее формы доступа к знаниям и повседневные учебные практики. В исследованиях Узбекистана подчеркивается связь цифровизации образования с более широкими реформами системы подготовки кадров и модернизацией образовательной среды [4]. В зарубежной литературе акцентируется, что образовательный эффект цифровых технологий зависит не только от самого факта их внедрения, но и от социального контекста использования, цифровых навыков и качества доступа к ресурсам [5].

Демографический контекст Республики Узбекистан усиливает актуальность темы. По официальным данным, на 1 января 2026 года численность постоянного населения Узбекистана составляла 38 236 704 человека, из которых 19 257 700 мужчины и 18 979 000 женщины [6]. По состоянию на 1 января 2025 года численность молодежи в возрасте 14–30 лет составляла 9 630 556 человек, или 25,7% общей численности населения на соответствующую дату [7].

Именно поэтому вопрос о реальном месте цифровых инструментов в образовательной деятельности обучающихся имеет не только педагогическое, но и социально-политическое значение. Для государства важны не абстрактные показатели цифровизации, а то, насколько технологии действительно повышают удобство обучения, помогают усвоению материала и соответствуют задачам формирования современной, компетентной и конкурентоспособной молодежи.

Цель исследования – выявить роль цифровых инструментов в учебном процессе и определить, как обучающиеся оценивают их влияние на удобство обучения. А также учебную результативность и дальнейшую цифровизацию преподавания. Научная новизна работы состоит в том, что цифровизация образования рассматривается через фактический пользовательский опыт обучающейся молодежи и интерпретируется в контексте современной внутренней политики Республики Узбекистан.

МЕТОДОЛОГИЯ

Эмпирической базой статьи послужили результаты авторского анкетного опроса, проведенного в электронной форме. Общий объем выборки составил 588 респондентов. По полу в опросе участвовали 300 мужчин и 288 женщин. По возрасту выборка практически равномерно разделилась между двумя группами 14-16 лет (308 человек) и 17-20 лет (279 человек) [8].

Опрос был проведен в нескольких образовательных учреждениях. Наибольшая доля респондентов пришла на академический лицей International House Tashkent – 356 человек, академический лицей при Университете мировой экономики и дипломатии – 119 человек, академический лицей WIUT – 46 человек и TEAM University – 23 человека. Остальную часть выборки составили учащиеся и студенты других образовательных учреждений.

В анкету были включены вопросы, касающиеся частоты использования цифровых средств, типов и целей их применения, удобства обучения, а также их влияния на успеваемость, преимуществ, трудностей и отношения к дальнейшему расширению цифровых решений в преподавании. Исследование носит описательный характер и фиксирует восприятие самих обучающихся, что позволяет выявить наиболее устойчивые практики и оценки в их повседневном учебном опыте.

Результаты исследования показывают высокую степень включенности молодежи в цифровую образовательную среду. Цифровые инструменты используют ежедневно 205 респондентов (34,9%), несколько раз в неделю – 373 человек (63,4%). Единичные ответы пришлось на редкое использование. Иными словами, для абсолютного большинства участников цифровая среда уже стала обычным каналом учебной работы.

Рис.1. Частота использования цифровых инструментов.

Исследование показало высокую степень включенности респондентов в цифровую образовательную среду. 373 человека (63,4%) используют цифровые инструменты несколько раз в неделю, а 205 человек (34,9%) – ежедневно. Таким образом, для абсолютного большинства опрошенных цифровые средства уже стали устойчивым элементом учебной практики, а не эпизодическим ресурсом.

Среди наиболее часто используемых инструментов наибольшее место занимают решения, связанные с искусственным интеллектом – 340 упоминаний (57,8%). Далее следуют поисковые сервисы Google – 249 упоминаний (42,3%), Telegram и учебные чаты – 106 упоминаний (18,0%), а также YouTube – 50 упоминаний (8,5%). При ответе на вопрос о самом полезном инструменте для учёбы также лидируют решения на базе искусственного интеллекта – 312 упоминаний (53,1%), после чего следует Google – 196 упоминаний (33,3%). Это свидетельствует о том, что искусственный интеллект перестает восприниматься как факультативная новинка и превращается в значимый ресурс учебной деятельности.

Рис.2. Часто используемые цифровые инструменты.

В функциональном плане цифровые инструменты чаще всего используются для выполнения домашних заданий - 357 ответов (60,7%), поиска информации - 237 ответов (40,3%) и подготовки презентаций – 102 ответа (17,3%). Следовательно, цифровые технологии встраиваются как в рутинные, так и в творческие и аналитические аспекты обучения, охватывая разные стадии учебной работы - от поиска материала до его представления.

Оценка удобства цифрового обучения также оказалась преимущественно положительной. 383 респондента (65,1%) считают, что цифровые инструменты значительно делают обучение более удобным. Еще 134 человека (22,8%) выбрали вариант «да». В совокупности это составляет 517 респондентов, или 87,9% выборки. Лишь небольшая часть опрошенных указала, что цифровые средства помогают незначительно или не помогают вовсе. Полученный результат показывает, что цифровые решения воспринимаются учащимися как инструмент оптимизации учебного процесса.

Особенно показательны ответы, касающиеся связи цифровых инструментов с учебной успеваемостью. Положительное влияние цифровых средств прямо признали 463 респондента (78,7%), ещё 34 человека (5,8%) выбрали вариант «скорее да». В сумме это 497 человек, или 84,5% выборки. Скорее отрицательно или отрицательно оценили это влияние 51 респондент (8,7%), а 38 человек (6,5%) затруднились с ответом. Таким образом, в массовом восприятии цифровые инструменты в большей степени ассоциируются с повышением учебной эффективности, чем с ее снижением.

Рис 3. Влияние цифровых инструментов на успеваемость.

Среди преимуществ цифровых инструментов первое место занимает экономия времени - 371 упоминание (63,1%). Далее следуют улучшение понимания учебного материала - 140 упоминаний (23,8%), удобство использования - 129 упоминаний (21,9%), быстрый доступ к информации - 84 упоминания (14,3%) и упрощение коммуникации и обмена материалами - 63 упоминания (10,7%). Иными словами, респонденты ценят цифровую образовательную среду не только за скорость, но и за её способность делать обучение более наглядным, доступным и организационно гибким.

Вместе с тем исследование зафиксировало и ряд проблемных аспектов. На вопрос о том, отвлекают ли цифровые инструменты от учебы. 395 респондентов (67,2%) ответили «очень часто», ещё 13 человек (2,2%) - «часто». В совокупности это 69,4% выборки. Данный результат демонстрирует, что цифровая образовательная среда обладает двойственной природой. С одной стороны, она повышает доступность и оперативность обучения, с другой содержит значительный отвлекающий потенциал.

К числу основных трудностей респонденты отнесли плохой интернет - 381 упоминание (64,8%), отвлекающий контент - 142 упоминания (24,1%), а также недостоверную информацию - 84 упоминания (14,3%). Таким образом, ключевые ограничения цифровизации носят не только инфраструктурный, но и содержательно-коммуникативный характер. Наличие стабильного доступа к сети, развитие навыков критической оценки информации и формирование цифровой самодисциплины становятся важнейшими условиями эффективного использования технологий в образовании.

Рис.4 Основные трудности в использовании цифровых инструментов

Особо важно, что 577 респондентов (98,1%) считают необходимым более активное использование цифровых инструментов в преподавании. Это означает наличие выраженного общественного запроса на дальнейшее развитие цифровой педагогики и подтверждает актуальность государственной линии на модернизацию образования.

Сопоставление ответов по возрастным группам позволяет сделать несколько содержательных наблюдений. Более молодая группа 14-16 лет в среднем демонстрирует более высокую оценку положительного влияния цифровых инструментов на успеваемость и удобство обучения. Среди респондентов 14-16 лет положительное или скорее положительное влияние на успеваемость отмечают 94,8%, тогда как среди группы 17-20 лет этот показатель составляет 73,5%. Сходная ситуация наблюдается и по восприятию удобства. В младшей группе цифровые инструменты оцениваются позитивно заметно чаще. Одновременно старшая группа чаще указывает на более сдержанное или критическое отношение к их образовательной эффективности.

Интересно, что по проблеме отвлечения выявлена обратная тенденция. Младшая возрастная группа чаще указывает, что цифровые средства отвлекают от учёбы очень часто, тогда как у старшей группы ответы распределяются более умеренно. Это позволяет предположить, что младшие респонденты в большей степени включены в цифровую среду, сильнее зависят от нее как от учебного ресурса, но одновременно острее сталкиваются с ее отвлекающими эффектами.

Рис.5. Возрастное сравнение

Полученные результаты согласуются как с узбекскими, так и с зарубежными исследованиями. С одной стороны, цифровые инструменты расширяют доступ к информации, ускоряют выполнение учебных задач и повышают организационную гибкость обучения. С другой выявляют проблемы инфраструктуры, качества цифровой среды и различий в способности пользователей эффективно работать с цифровыми ресурсами. Подобный вывод соотносится с работами Г.Бекбаева о преимуществах и проблемах цифровизации образования в Узбекистане. А также с подходом J. van Dijk, рассматривающим цифровое неравенство как различие не только в доступе, но и в навыках и типах использования технологий [9].

В нормативном измерении это согласуется с положениями Закона «Об образовании», который задает общие правовые рамки организации современного обучения, а также с Концепцией развития системы высшего образования до 2030 года [10], ориентированной на повышение качества подготовки кадров, внедрение инноваций и интеграцию образования, науки и практики.

Особое значение имеет политическая линия Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, в которой последовательно подчеркивается необходимость развития цифровых технологий, расширения профильного ИТ-обучения молодежи и подготовки кадров для новой экономики [11].

В материалах, посвященных развитию искусственного интеллекта, отдельно акцентируется задача его широкого внедрения и поддержки стартапов в данной сфере [12].

Ряд исследований, выполненных на материалах Узбекистана, показывает, что цифровая среда становится значимой частью повседневной жизни подростков и молодежи, совмещая в себе как новые образовательные возможности, так и определенные риски, связанные с качеством контента, устойчивостью внимания и особенностями цифрового взаимодействия [13].

Вместе с тем полученные эмпирические данные позволяют более точно определить приоритеты дальнейшей образовательной политики. Для обучающихся важен не только сам доступ к цифровым технологиям, но и качество цифровой среды, в которой они используются.

Речь идет прежде всего о стабильном интернет-соединении, снижении воздействия отвлекающих факторов, развитии навыков критической оценки информации, а также о педагогически выверенном применении решений на основе искусственного интеллекта. В противном случае цифровые ресурсы могут выполнять не только образовательную функцию, но и выступать фактором рассеивания внимания.

По результатам исследования можно сформулировать ряд практических выводов. Первое: цифровые инструменты уже являются не дополнительным, а базовым компонентом учебного процесса для большинства обучающихся. Второе: развитие цифрового образования должно сопровождаться не только техническим оснащением, но и совершенствованием педагогических моделей использования технологий. Третье: искусственный интеллект необходимо рассматривать как перспективный ресурс образования, однако его внедрение должно быть методически управляемым и нормативно обеспеченным.

Тем самым результаты исследования подтверждают, что цифровизация образовательного процесса в Узбекистане должна пониматься не только как технологическое обновление, но и как социально организованный процесс, требующий институционального, педагогического и культурного сопровождения, на что указывают как узбекские, так и зарубежные исследователи [14].

Исходя из этого, целесообразно:

1. включать в учебные программы модули по цифровой грамотности, критическому анализу интернет-источников и формированию навыков ответственного обращения с цифровой информацией;
2. разрабатывать методические рекомендации по безопасному и результативному использованию ИИ в обучении;
3. совершенствовать подготовку педагогов в области использования цифровых сервисов и интеллектуальных платформ;

4. регулярно проводить эмпирический мониторинг отношения учащихся к цифровым технологиям для корректировки образовательной политики.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенное исследование показывает, что цифровые инструменты прочно вошли в учебную деятельность обучающейся молодежи Узбекистана и воспринимаются как значимый ресурс повышения удобства, скорости и результативности обучения. Одновременно выявлены факторы, требующие управленческого и педагогического сопровождения, такие как качество интернет-инфраструктуры, информационная надежность контента и профилактика цифрового отвлечения.

Научная значимость исследования состоит в том, что оно позволяет рассмотреть цифровизацию образования не абстрактно, а через реальный пользовательский опыт обучающихся. Практическая значимость заключается в возможности использовать полученные результаты при совершенствовании образовательной линии, внедрении цифровых решений в учебный процесс и разработке рекомендаций по развитию цифровых компетенций.

В целом результаты подтверждают, что курс Республики Узбекистан на цифровизацию образования, развитие искусственного интеллекта и поддержку цифровых навыков молодежи имеет прочную социальную основу. Эмпирические данные свидетельствуют, что обучающиеся не только готовы к дальнейшему расширению цифровых практик, но и в значительной степени уже связывают качество современного образования с возможностями цифровой среды. Следовательно, дальнейшее укрепление цифровой инфраструктуры, методическое сопровождение цифрового обучения и развитие культуры ответственного использования технологий должны оставаться важными направлениями внутренней политики Нового Узбекистана.

Adabiyotlar/Literatura/ References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 г. № O'RQ-637 [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5013009> (дата обращения: 21.04.2026).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. № PF-6079 «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан - 2030” и мерах по ее эффективной реализации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5031048> (дата обращения: 21.04.2026)
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. № PF-6079 «Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан -2030” и мерах по ее эффективной реализации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5031048> (дата обращения: 20.04.2026)
4. Шермухамедов А.Т., Холбоев Б. М. Стратегия развития образования в Узбекистане в эпоху информационных технологий // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. -2023. - № 3(69). - С. 184–191.
5. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. -3rd ed. - London: Bloomsbury Academic, 2021
6. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Население Узбекистана [Электронный ресурс]. URL: <https://stat.uz/ru/60-poleznaya-informatsiya/5902-naselenie-uzbekistana> (дата обращения: 21.04.2026)
7. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Численность молодежи в возрасте 14–30 лет по состоянию на 1 января 2025 года [Электронный ресурс]. URL: https://stat.uz/img/images/avgust-2025-oav_p22302.pdf (дата обращения: 20.04.2026)
8. Материалы авторского эмпирического исследования «Роль цифровых инструментов в учебном процессе»: анкетный опрос (n = 588). - 2026. - Архив автора
9. van Dijk J. A. G. M. The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. - London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE, 2005.

10. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 г. № PF-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/ru/doc-passport/4545887> (дата обращения: 21.04.2026)
11. Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. В пятнадцати регионах будут созданы IT-городки [Электронный ресурс]. -13.05.2024. - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/7229> (дата обращения: 21.04.2026).
12. Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. Состоялась презентация мер по развитию технологий искусственного интеллекта [Электронный ресурс].-13.08.2024.- URL: <https://president.uz/ru/lists/view/7464> (дата обращения: 21.04.2026).
13. Ташмухамедова Д.Г. Подросток в виртуальном мире (на материалах Узбекистана) // Вестник антропологии. - 2023. - № 1. - С. 256–276.
14. Бекбаев Г.А. Цифровизация системы высшего образования Республики Узбекистан: основные проблемы и преимущества // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. - 2024. -№ 4(10). - P. 338–344.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000